

Het MAB vóór 50 jaar

A.F. Tempelaar

juli/augustus 1940

De rentekosten in het kader der theorie van de vervangingswaarde. Onder deze titel bespreekt H. J. van der Schroeff, toen nog Drs., het probleem, welke rentekosten in de kostprijs dienen te worden opgenomen: alleen de leenrente of ook de rente over het eigen vermogen. Ook de vraag welk rentepercentage moet worden toegepast komt aan de orde.

In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog was de strijd inzake rente in de kostprijs zeer heftig geweest (Volmer en Van Everdingen contra Limperg). Eerstgenoemden beschouwden rente over het eigen vermogen als deel van de winst, dus geen onderdeel van de kostprijs. Alleen de bedragen welke in verband met de produktie (of dienst) moesten worden *betaald*, mochten in de kostprijs worden opgenomen (uitgaafprijs-theorie). Opmerkelijk was, dat men wel meende dat – om prijspolitieke redenen – in de verkoopprijs een vergoeding voor de rente over het eigen vermogen moest worden opgenomen, evenals voor ondernemersloon (dat evenmin als deel van de kostprijs werd beschouwd).

Sinds de leer van de vervangingswaarde bekend is (Limperg) weet men volgens Van der Schroeff dat gelduitgaven voor de verwerving van de produktiemiddelen 'niet den kostprijs vormen'. De offers van het vermogensbeslag dienen een deel van de kostprijs te zijn.

Ook over de hoogte van de rentevoet ging destijds de discussie. Men nam voor het vreemd vermogen de leenrente, ongeacht de vraag welke de algemene rentevoet inmiddels was geworden. Was die rentevoet inmiddels gedaald, dan ontvangen de vermogensverschaffers die destijds een hogere rente hadden geëist en gekregen, in feite een deel van de ondernemerswinst, aldus de schrijver. Dat deel is geen kostprijsselement.

Ook voor de rente over het eigen vermogen dient de algemene rentevoet te gelden, dit is de rentevoet welke voor het desbetreffende bedrijf moet worden betaald om vermogen te verkrijgen. Die kan voor een klein bedrijf hoger zijn dan voor het grote bedrijf, dat een beroep kan doen op de eerstehands vermogensmarkt.

Van der Schroeff wijst er voorts nog op dat men voor de berekening van rente in de kostprijs moet uitgaan van rationeel vermogensbeslag. Offers voor een irrationele overcapaciteit van produktiemiddelen vallen buiten de kostprijs. Er kan echter ook sprake zijn van rationeel bepaalde overcapaciteit, waarbij de schrijver doelt op vermogen dat in de financiering een beschikbaarheidsnuttigheid bezit. Hij noemt hierbij onder andere het kapitaaloptimum van N. J. Polak (Eenige grondslagen voor de financiering van de onderneming).

Tenslotte bespreekt Van der Schroeff nog de verbijzondering van de rentekosten, een moeilijk probleem waarmee men in de praktijk bepaald niet zorgvuldig omspringt. Limperg had reeds gesteld dat rentekosten geen zelfstandige kostencategorie vormen. Zij dienen te worden beschouwd als bijzondere kosten van kosten categorieën en overeenkomstig die categorieën te worden verbijzonderd. De schrijver waarschuwt nogmaals voor het geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing laten van rente in de kostprijs dan wel het verkeerd verdelen van de rente bij grote variëteit in vermogensbeslag en investeringsduur.

In het MAB-nummer van maart 1940 had J. J. M. H. Nijst, te zamen met enkele andere deskundigen, het wetsontwerp op de winstbelasting 1940

A. F. Tempelaar, registeraccountant, was lid van de maatschap Dijker en Doornbos (rechtsvoorganger van Coopers & Lybrand Dijker Van Dien) en vervulde vele functies in de beroepsorganisaties in binnen- en buitenland.

besproken (zie het historisch verslag van maart 1990 – A.F.T.). In dit juli-nummer gaat hij na in hoeverre de Memorie van Antwoord en de Nota van Wijzigingen aan zijn bezwaren tegemoet komen. Hij toont zich niet ontevreden, al betreurt hij dat de minister (De Geer) zijn voorstel voor een kleine commissie van deskundigen inzake het begrip 'goed koopmansgebruik' niet heeft overgenomen. Nijst hoopt voor de minister 'dat hij niet te licht heeft geoordeeld over de verzwaaring van de taak der inspecteurs bij de doorvoering der winstbelasting'. Hij verwacht 'dat de praktijk den Minister zal dwingen tot maatregelen van organisatorischen aard, waardoor de taak der inspecteurs zal worden verlicht'. Er is dienaangaande geen nieuws onder de zon (A.F.T.).

Nijst citeert een zin uit de Memorie van Antwoord, welke hij aan de vergetelheid wil ontrukken als een bewijs 'dat de studie van het boekhouden op het Departement van Financiën blijkbaar nog in de kinderschoenen staat': De methode van het dubbel boekhouden leert, dat men – in overeenstemming met goed koopmansgebruik – een balans zoodanig kan opstellen, dat de winst,

bepaald door vergelijking van beginbalans en eindbalans, *dezelfde* is als die, welke men afleest uit de winst- en verliesrekening'. Nijst wijst erop dat dit boekhoudkundig lesje niet voor 'óns accountants, maar voor onze Kamerleden' werd geschreven.

Op 29 april 1940 overleed M. van Overeem, lid Niva. De redactie van het MAB had nog een boekbespreking van de overledene in portefeuille, welke zij bij wijze van posthume hulde in het juli-nummer plaats geeft. Het gaat om de bespreking van de dissertatie van S. Kleerekoper, getiteld 'Over het gebruik van de wiskunde in de economie'. De nabeschoouwing van Van Overeem omvat 12 kolommen (A5). Aan het slot ervan spreekt Van Overeem zijn grote waardering uit voor de prestaties die Kleerekoper met de samenstelling van zijn dissertatie heeft geleverd.

In de rubriek 'Ontvangen boekwerken' komt onder andere voor in de serie 'Bedrijfseconomische monographieën': Budgetteering en Budgetcontrôle, door J. E. Spinoso Cattela. Het kost gebonden f 6,90.